

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO

ATTRIBUITO A CERRINI GIAN DOMENICO

(Perugia 1609 - Roma 1681)

INVENTARIO: 312

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela è attestata per la prima volta in collezione Borghese nel 1833, descritta negli elenchi fedecommissari come opera di Scipione Pulzone, nome scartato poco dopo da Adolfo Venturi (1893) che avvicinò il dipinto a Pietro Dandini. Nel 1924, Hermann Voss fece il nome di Gian Domenico Cerrini, ipotesi non condivisa da Roberto Longhi (1928) che cautamente riportò questa *Sacra famiglia* nell'orbita di un pittore "di scuola romano-bolognese verso il 1630", seguito da Paola della Pergola (1959). Ricondata da Evelina Borea (1978) all'*entourage* cerriniano, l'opera è stata avvicinata con prudenza da Francesco Federico Mancini (2015) al periodo giovanile del maestro perugino, pubblicando la tela nel catalogo del pittore con un punto di domanda. In effetti, come ha debitamente notato lo studioso, il dipinto mostra una certa conoscenza delle opere di Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio aggiornate in chiave bolognese, in particolare con la *Sacra famiglia con sant'Anna e san Giovannino* della chiesa di San Carlo al Corso a Roma e con la tela con analogo soggetto in collezione privata a Piacenza. Del resto, lo stesso Longhi, pur non condividendo il nome di Gian Domenico proposto da Voss, accennò all'opera di un maestro di scuola romano-bolognese, il cui profilo ben aderisce alla formazione di Cerrini.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 355;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, pp. 280, 558;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma, p. 207;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 105, n. 152;
- E. Borea, *Giovanni Domenico Cerrini: opere e documenti*, in "Prospettiva", XII, 1978, p. 24;
- F.F. Mancini, scheda in *Gian Domenico Cerrini il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco*, catalogo della mostra (Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso, 2005-2006), a cura di F.F. Mancini, Milano 2005, pp. 25, 122 n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

HOLY FAMILY WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

ATTRIBUTED TO CERRINI GIAN DOMENICO

(Perugia 1609 - Rome 1681)

INVENTORY: 312

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is documented for the first time in the Borghese Collection in 1833, when it was described in the fideicommissary lists as by Scipione Pulzone, a name rejected soon after by Adolfo Venturi (1893), who instead proposed Pietro Dandini. In 1924, Hermann Voss, attributed the work to Gian Domenico Cerrini, a proposal rejected by Roberto Longhi (1928), who cautiously attributed this *Holy Family* to a painter from the 'Roman-Bolognese School in about 1630', a theory accepted by Paola della Pergola (1959). Reattributed by Evelina Borea (1978) to Cerrini's circle, Francesco Federico Mancini (2015) tentatively dated it to that painter's early period, publishing the work in the artist's catalogue with a question mark. As correctly observed by Mancini, the painting reveals familiarity with the work of Cristoforo Roncalli, called Pomarancio, updated in the Bolognese style, especially the *Holy Family with St Anne and the Infant St John the Baptist* in the church of San Carlo al Corso, Rome and a painting of the same subject in a private collection in Piacenza. Longhi, rejecting Voss's attribution to Gian Domenico, proposed a master from the Roman-Bolognese school, a background that fits with that of Cerrini.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 355;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, pp. 280, 558;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma, p. 207;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 105, n. 152;
- E. Borea, *Giovanni Domenico Cerrini: opere e documenti*, in "Prospettiva", XII, 1978, p. 24;
- F.F. Mancini, scheda in *Gian Domenico Cerrini il Cavalier Perugino tra classicismo e barocco*, catalogo della mostra (Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso, 2005-2006), a cura di F.F. Mancini, Milano 2005, pp. 25, 122 n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.

